

УДК 343.85 (477)

Віктор Анатолійович ОРЛОВ,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри загально-правових дисциплін
Донецького юридичного інституту МВС України;

Олександр Іванович ШАРІЙ,

заступник начальника відділу слідчого управління
ГУНП України в Донецькій області

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДЕТЕКТИВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Суспільство відчуває стан захищеності життєво важливих інтересів особи від злочинних посягань та оцінює діяльність органів правопорядку по належному рівню виявлення та попередження конкретних кримінальних правопорушень в містах, селищах та селах. Проте, високий рівень латентності злочинності, безкарність винних у вчиненні злочинів та в цілому неспроможність правоохоронних органів у сучасних умовах ефективно протидіяти злочинності породжують низку невирішених проблем у цій діяльності.

На сьогодні на заваді ефективній діяльності в цьому напрямку перед практичними працівниками поліції постають наступні проблемні питання: виключення можливості оперативного отримання відповідних відомостей слідчим без ухвали слідчого судді; подвійний контроль у діяльності слідчого – прокурорський та судовий; неможливість затримання особи протягом певного часу після вчинення нею злочину; неможливість проведення особистого обшуку затриманої особи не раніше спливу 3-годинного терміну після сповіщення адвоката; надмірна паперова завантаженість слідчих під час підготовки клопотань та додатків до них; виключення з повноважень слідчого повноважень: об'єднання, виділення кримінальних проваджень, визначення підслідності, винесення постанови про освідування, першочергового отримання результатів НС(Р)Д; невинуватий розгляд продовження строків слідства слідчими суддями; відсутність процесуальних підстав для зупинення слідства з причини не встановлення особи підозрюваного.

Тому метою зусиль науковців та практичних працівників є з'ясування проблем пов'язаних з діяльністю поліції по розкриттю й розслідуванню злочинів, а також моделюванню перспектив у вирішенні актуальних проблем у цій сфері.

Недосконалість положень застарілого Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та новели Кримінального процесуального кодексу України, зокрема виключення можливості заводити оперативно-розшукові справи умовної категорії «Злочин» (по злочинам скоєним невстановленими особами), відповідно призводить до виключення можливості *самостійно* проводити оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення. Співробітнику кримінальної поліції при розкритті злочину скоєного в умовах неочевидності, згідно із Законом України «Про ОРД», залишились тільки повноваження: 1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 2) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 3) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені; 4) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

Всі інші можливі оперативні заходи передбачають заведення ОРС «Захист» та ОРС «Розшук» (за наявності підстав) або отримання письмового доручення слідчого, прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій та НС(Р)Д дій у кримінальному провадженні.

КПК України у статті 41 зазначив, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник підрозділу кримінальної поліції користується повноваженнями слідчого. Вони не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні *за власною ініціативою* або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Треба відзначити, що на сьогодні в підрозділах поліції склалась ситуація, коли співробітники підрозділів кримінальної поліції *припинили будь-яку активну діяльність* в очікуванні письмових доручень слідчого. А слідчі, через надмірне навантаження зареєстрованих кримінальних проваджень (200-300 на одного слідчого), фактично не в змозі аналізувати кожне з них та визначати завдання оперативно-пошукового характеру. При чому слідчі в окремих випадках зловживають своїми повноваженнями і доручають виконання таких процесуальних дій, які вони в змозі виконати самостійно [1].

Заходи по окресленим проблемним питанням розроблялись та планувались ще з початку створення Національної поліції України, а практичний етап цих перетворень було реалізовано наказом МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України», коли у слідчих управліннях ГУНП в областях було створено відділи розслідування особливо тяжких злочинів (службу поліцейських детективів).

Функціонування цих підрозділів на рівні територіальних підрозділів поліції за 3 роки показало в цілому позитивний результат: поліцейські детективи мають однакові повноваження щодо виявлення, розкриття та розслідування злочинів; покращилась координація розслідувань та обмін інформацією по справах в провадженні; наявна єдина система підпорядкування; збалансоване навантаження та покращення якості розслідування [2].

Спираючись на власний досвід практичної діяльності, вважаємо, що об'єднання в одному підрозділі співробітників органу досудового розслідування та кримінальної поліції на місцевому рівні (відділи, відділення поліції) надасть широкі повноваження місцевим поліцейським детективам щодо проведення досудового розслідування, НС(Р)Д, оперативно-розшукової діяльності. Окрім цього надасть можливість втілення новітніх організаційних, тактичних, інформаційних та наукових підходів до розкриття злочинів. Серед яких: створення постійних слідчо-оперативних груп з розкриття тяжких злочинів із залученням криміналістів та експертів; комп'ютерне моделювання механізму та обставин вчинення злочинів, впровадження процесуального інтерв'ю, використання можливостей кримінального аналізу та нових видів експертних досліджень (експертиза ходи), залучення до розслідування злочинів профайлерів.

Впровадження інституту поліцейських детективів з підготовкою відповідних законодавчих актів є прогресивним напрямком протидії злочинності в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Орлов В. А. Проблемні аспекти діяльності кримінальної поліції по розкриттю злочинів. *Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції* : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичного семінару 23 березня 2018 року. Львів : ЛьвДУВС, 2018. С. 120–122.

2. Міщанинець О. М. Впровадження інституту детективів в Національній поліції України: сучасний стан проблеми. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики* : Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 8 лист. 2019 р.). Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 69–71.

Одержано 11.11.2020